

XIX Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY**

**19-21 листопада 2025
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»**

**РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**ХІХ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(19–21 листопада 2025 року)**

Матеріали конференції

Харків 2025

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, О.С. Кулик, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, М.М. Малько, А.В. Кіпенський, Т.В. Данько, Д.А. Горовий, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Махонина, М.М. Козуля

М43 **XIX Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (19–21 листопада 2025 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2025. – 881

УДК 002

ISBN ___-___-___-___-

© НТУ «ХПІ», 2025

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	4
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	250
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	346
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	511
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	629
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	710
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	761

РОЛЬ МІНІ-АЕС У ЗАГАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

А.А. Кукшин¹, В.В. Шевченко²

¹ магістрант кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, НТУ «ХПІ», Харків, Україна

² професор кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, докт. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, Україна

Valentyna.Shevchenko@kpi.kharkov.ua

Доповнення загальної енергосистеми України міні-АЕС має стратегічне значення для енергетичної безпеки як у сучасних умовах, так і для післявоєнної роботи енергосистеми. Незалежність та самодостатність електроенергетики будь-якої країни визначає не лише енергетичну, а й її політичну незалежність, тому що життя сучасної людини повністю спрямоване на використання електроенергії. Війна, світова енергетична криза та пандемія COVID-2019 ще раз це підтвердили. Саме електроенергетичні системи та підприємства були і залишаються об'єктами ракетних атак ворога, що призводить до значних пошкоджень в електроенергетиці. У нашій країні до завдань перспективного розвитку електроенергетики, що вирішують у всьому світі: питання пошуку надійних, довготривалих, екологічно безпечних джерел енергії – додалося питання безпеки та захищеності енергетичних об'єктів. Безпека виробітку електроенергії стала головним питанням на багато десятиліть, тому що географічно ми не можемо прибрати агресивного сусіда, довіри до якого тепер не буде ніколи. До можливих рішень захисту об'єктів електроенергетики від ворога можна віднести децентралізацію загальної енергосистеми, перехід від повітряних ліній електропередачі до кабельних мереж; збільшення частки малої гідроенергетики (міні- та мікро-ГЕС); у великій гідроенергетиці використовувати будівництво ГАЕС, а не ГЕС, переходити від гребельних станцій до дериваційних, з максимальною автономією та заглибленням будівель станцій.

Базовими джерелами електроенергії для України, як і для багатьох країн світу, є й

Рис. 2 – Проект першої міні-АЕС потужністю 300 МВт, що зараз будується в м. Торонто (Канада)

у тривалому майбутньому залишаться атомні електростанції. Захоплення Запорізької АЕС, бомбардування Південно-Української АЕС показали, що об'єкти атомної енергетики також потребують особливої уваги до питань їхнього захисту. Найбільш перспективними з погляду безпеки є міні-АЕС із використанням малих модульних ядерних реакторів (ММЯР), які дають змогу створювати децентралізовані джерела генерації, можуть працювати автономно або в складі регіональних енергетичних об'єднань. Це особливо важливо для підвищення стійкості енергопостачання у віддалених та критично важливих районах,

де великі енергоблоки або лінії електропередачі можуть бути вразливими (рис. 1).

У структурі національної атомної енергетики міні-АЕС розглядаються як доповнення до існуючих енергоблоків великої потужності, орієнтованих на базове навантаження. Їх впровадження дозволить забезпечити гнучкість і маневровість атомного сегмента енергосистеми, зменшити залежність від імпорту палива для ТЕС, а також оптимізувати баланс між централізованою і локальною генерацією. Більшість міні-АЕС, що розробляються або проходять ліцензування у світі, мають реактори покоління III+ або покоління IV. Більшість сучасних проектів міні-АЕС належать саме до покоління III+. В них використовують перевірену технологію водо-водяних енергетичних реакторів (ВВЕР), але з модернізованими системами охолодження та захисту; вони відрізняються від традиційних енергоблоків зменшеними розмірами, модульністю та високим рівнем пасивної безпеки. Такий рівень безпеки закладений у саму технологію вироблення електроенергії, де використовуються можливості фізичних процесів, а не додаткові системи.

До таких засобів безпеки можна віднести:

1) модулі реактора виготовляються на заводі, що зменшує ризики помилок під час монтажу, скорочує час будівництва. Наявність подвійної (інколи потрійної) оболонки герметизації захистить від викидів радіоактивних продуктів в разі аварії;

2) в реакторах використовуються принцип «пасивного охолодження». Це означає, що циркуляція теплоносія відбувається за рахунок природної конвекції, без насосів. Реактор охолоджується самостійно навіть при повному знеструмленні;

3) активна зона розташовується в герметичному модулі, який занурюють у басейн з водою або в інше охолоджуюче, що практично робить неможливим розплавлення палива. Багато проектів передбачають можливість роботи без зовнішніх джерел енергії для охолодження або керування перехідними процесами;

4) системи в реакторній зоні автоматично, самостійно переходять у безпечний стан при будь-якому відхиленні параметрів, що виключає необхідність постійної участі оператора в контролі процесу та в аварійному реагуванні.

5) реактори мають подовжений «паливний» цикл – вони можуть працювати від 5 до 10 років без перезавантаження; деякі реактори – до 30 років. Для ММЯР потрібно менше води для охолодження активної зони. Є думка, що для невеликих реакторів для охолодження можливо достатньо буде атмосферного повітря, що дозволить відмовитись від додаткового обладнання, насосів, систем охолодження, перекачування води.

Втілення в електроенергетичну загальну мережу України міні-АЕС визначає для національного виробника активацію робіт по створенню сучасних, надійних турбогенераторів потужністю в 160-300 МВт.

Висновок.

Міні-АЕС можуть стати ключовими елементами гібридної енергосистеми України, що поєднає атомну енергетику та енергетику від відновлюваних джерел енергії. Тобто міні-АЕС зможуть об'єднати генерацію від дуже різних джерел в єдину стабільну мережу. Головне, використання малих модульних реакторів забезпечить вищий рівень безпеки, скоротить терміни будівництва станції і знизить капітальні витрати.

Список літератури:

1. *Alemayehu, Bennet and Matthew McKinzie*. Small modular nuclear reactors: more questions than answers. / Bennet Alemayehu and Matthew McKinzie // NRDC. December 2023. IB: 23-11-A. 6 p. <https://www.nrdc.org/sites/default/files/2023-12/small-modular-nuclear-reactors-ib.pdf>.

2. Nuclear fuel cycle. Small Nuclear Power Reactors. The technologies involved are numerous and very diverse. – 2025, 22 October. – URL: <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors>